

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089356>
УДК 341.413

НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Н. Бадамаев,
магистрант 2 курса кафедры международного права юридического
факультета,
Таджикского национального университета,
г. Душанбе

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые правовые аспекты трансграничных преступлений, в частности преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий. Автор делает отдельный акцент на киберпреступности, их характерных чертах, разграничивает их понятие и содержание, анализирует международные договоры в этой сфере, предлагает выводы и заключения по данной проблематики.

Ключевые слова: киберпреступность, конвенция, трансграничные преступления, глобализация, сотрудничество, международный терроризм, кибертерроризм

SOME INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF COMBAT CROSS- BORDER CRIME AND CYBERCRIME

N. Badamaev,
2nd year master student of the Department of International Law of the Faculty of
Law,
Tajik National University,
Dushanbe

Annotation: The article deals with some legal aspects of cross-border crimes, in particular crimes committed using computer technology. The author makes a separate emphasis on cybercrime, their characteristic features, distinguishes between their concept and content, analyzes international treaties in this area, offers conclusions and conclusions on this issue.

Keywords: cybercrime, convention, cross-border crimes, globalization, cooperation, international terrorism, cyberterrorism

Борьба с преступностью, в особенности трансграничной преступностью и киберпреступностью остается актуальным во все времена, систематически рассматривается в международном масштабе. Данный аспект актуален, в связи с тем, что преступность протекает в совершенно новых формах и с использованием достаточно изощренных методов, средств, способов – использованием компьютерных технологий.

В этой связи в международном аспекте выделяются преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем, правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств, компьютерное мошенничество или подлог, компьютерные преступления, связанные с использованием персональных данных, и спам, преступления, касающиеся авторских прав или товарных знаков, деяния, предполагающие использование компьютера в целях причинения личного вреда, завлечение детей или «груминг», а также правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных [1].

Исходя из видов, способов, характера совершаемых киберпреступлений и формируется универсальные, региональные, внутренние механизмы борьбы с такого рода преступлениями. Особое значение в этой связи имеет проявление наряду с киберпреступностью широкое распространение международного терроризма, экстремизма, сепаратизма, трансграничный незаконный оборот наркотиков и т.п. преступлений, которые требуют претворение усилий от государств мирового сообщества, совершенствования международного сотрудничества, нормативно правовой базы, в частности уголовного законодательства и координации борьбы с киберпреступностью и трансграничными преступлениями.

В политическом контексте каждое государство, в частности Республика Таджикистан определяет основные направления борьбы с преступностью. В этой связи в Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы предусматривается, что: «Глобализация, появление новых форм преступности, таких, как терроризм, экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотических средств, и киберпреступности, требуют от государства периодически совершенствовать уголовное законодательство» [2].

Естественно, что интересы личности, общества и государства не всегда совпадают, а современный век, так называемый «век пятой промышленной революции» невозможно представить без компьютерных технологий. С одной стороны, эти технологии обеспечивают коммуникабельность, развивая цифровую экономику, а с другой стороны становятся средством совершения преступлений. Как известно, с момента зарождения новых информационных технологий прошло немного времени,

сменилось несколько поколений, увеличилось число людей, владеющих на персональном и профессиональном уровнях компьютерными технологиями, использующих его возможности не только во благо, но и во вред интересам личности, обществу и государства.

Мировое сообщество, с каждым годом высказывает обеспокоенность по поводу интенсивного негативного использования компьютерных технологий, использование глобальных компьютерных сетей, в частности Интернета организованными преступными группами. В 2005 году на XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проблема киберпреступлений была включена в повестку дня как ряд важнейших, определяющих направлений борьбы с транснациональной преступностью.

Среди киберпреступлений, противоправных деяний, осуществляемых с использованием Интернета, свое место занимают трансграничные преступления. Их повышенная опасность, помимо прочего, связана с тем, что национальные и международные правовые институты, и правоохранительные структуры оказались не готовы к адекватному противодействию подобным угрозам.

В целом киберпреступность, по справедливому мнению, отдельных авторов имеет масштабный эффект и способна причинить существенный материальный вред. Одним из крупных киберпреступлений причинившим огромные финансовые потери многим крупным компаниям по всему миру в истории стало распространение в 2017 году опаснейшего вируса WannaCrypt, его создатели атаковали немалое количество компьютеров и требовали выкуп за полученные данные [3].

Особый характер таких преступлений на практике порождает множество правовых коллизий, затрудняющих их понимание, и их расследование. Так, для компьютерных преступлений характерно, что место совершения противоправных действий может не всегда совпадать с местом доступа к информации и наступления их вредных последствий. Как известно, названные места физически могут находиться в различных государствах, и тогда выявлению и раскрытию преступления препятствуют барьеры в виде признанных официально границ между государствами с несхожими правовыми системами. Поэтому киберпреступления характеризуются, как трансграничные преступления.

Трансграничное преступление в свою очередь, представляет, что лицо совершает противоправное деяние, находясь физически в одном государстве, в то время как предмет преступного посягательства, например, денежные сбережения и средства располагается в другом. Также в иностранном государстве могут находиться и орудия, и средства совершения преступления, доступ к которым преступник осуществляет дистанционно.

Особое значение имеет и то, что трансграничный характер существенно затрудняет установление места совершения преступления, личности преступника. Вместе с тем, несмотря на трудности определения юрисдикции в отечественной практике принято опираться на территориальный принцип действия уголовного закона. Предполагается, что местом совершения трансграничных преступлений следует считать место, где были совершены общественно опасные действия, независимо от места наступления преступных последствий.

Нередко складываются ситуации столкновения различных интересов и правовых систем, связанные с невозможностью точно определить, в чьем ведении находятся защищаемые информационные ресурсы или общественные отношения.

В международной юридической практике имеются интересные примеры решения проблем, связанных с юрисдикцией по фактам совершения преступлений в глобальных компьютерных сетях. Так, в США допускается преследование хакеров, не являющихся американскими гражданами и находящихся вне пределов этого государства, в случае их проникновения в компьютерные системы, принадлежащие их ведомствам.

Значительная часть трансграничных сетевых преступлений может быть отнесена и к транснациональным преступлениям, сущностными признаками которых специалисты считают «пересечение государственных границ и выход последствий преступной деятельности за пределы одной страны».

Согласно Конвенции ООН, против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. преступление носит транснациональный характер, если оно совершено: более чем в одном государстве; в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве; в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве [4].

Отдельные трансграничные преступления могут попадать и в категорию преступлений международного характера. Под понятием «преступления международного характера» также понимают деяния, предусмотренные международными договорами, не относящиеся к преступлениям против человечества, мира и безопасности, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений, а также организациям и гражданам наказуемые согласно нормам, установленным в международных

соглашениях, либо сообразно положениям национального уголовного законодательства в соответствии с этими соглашениями.

Субъектами преступлений международного характера являются физические лица, при условии, что они не имеют непосредственной связи с деятельностью конкретных государств. Не все сетевые преступления отвечают признакам транснациональных преступлений и преступлений международного характера. Как правило, эти преступления совершаются без физического пересечения лицом границ государств. Поэтому вполне приемлемым представляется по отношению к таковым преступлениям использование термина «трансграничные» подчеркивающий прозрачность государственных границ для глобальных сетей.

В свою очередь, содержание «трансграничное сетевое преступление» стоит связывать не с квалификацией, а только со способом совершения и сокрытия преступления. Ныне известно множество видов преступлений, использующих «надгосударственные» свойства глобальных сетей. Способы их совершения различаются в зависимости от ряда объективных и субъективных факторов: уровня квалификации преступника и навыков использования вычислительной техники; обстановки, в которой осуществляются преступные замыслы; степени защищенности объекта посягательства и многих других.

Необходимым фактором эффективной борьбы с трансграничными преступлениями является изучение их специфики. Представляется полезным произвести классификацию видов преступлений с учетом сопутствующих им обстоятельств и данных о типичном предмете посягательства. Это удобно сделать, принимая во внимание типологию преступлений, закрепленную в Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации, в которой эти правонарушения подразделяются на четыре категории:

- преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных (неправомерный доступ, незаконный перехват, воздействие на информацию и на функционирование систем);
- преступления с использованием компьютерных средств (подлог и мошенничество с помощью компьютерных технологий);
- преступления, связанные с содержанием данных, размещаемых в информационных ресурсах глобальных сетей;
- преступления, связанные с нарушением авторского и смежных прав [5].

Отметим, что в уголовном законодательстве Республики Таджикистан не все перечисленные поведения криминализированы. В этой связи можно констатировать, о наличии в отечественном законодательстве определенных пробелов (например, в плане обеспечения собирания

доказательств при расследовании таких преступлений). Также процедурные вопросы можно отнести к числу наиболее сложных во всем комплексе проблем, связанных с противодействием таким преступлениям.

Достаточно вспомнить проблемы идентификации преступника в сетевом мире или конфискации неустойчивых электронных данных. В целом, следует пересмотреть и по-новому оценить правила сбора, поиска электронных доказательств с учетом природы современных телекоммуникационных систем, ввести механизмы осуществления таких процессуальных действий, как перехват передаваемых по сетям данных, электронное наблюдение в информационных сетях, поиск и изъятие незаконных материалов в системах обработки данных.

На наш взгляд, гармонизация норм законодательства и постоянное совершенствование правовой базы облегчило бы сотрудничество государств в расследовании трансграничных преступлений. Важно обеспечить развитие универсальных организационных и правовых основ международного сотрудничества в рамках сотрудничества с Европейским союзом, Европол, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Организации договора о коллективной безопасности.

Также следует обращать внимание, что понятие «кибер преступность» и «киберпреступления» не исследованы всесторонне, и не находит должного отражения в законодательстве и отечественной юридической науке.

Зачастую под понятием киберпреступность авторами подразумевается совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных [6].

При осуществлении международного сотрудничества приоритетное значение приобретает следующее:

- обмен оперативной информацией о преступлениях, методиках предупреждения, раскрытия и расследования;
- организация совместного мониторинга глобальных сетей в целях сбора данных о сетевой преступности;
- выявление новых форм совершения противоправных деяний, выработка согласованных мер противодействия им;
- исполнение запросов на проведение оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;
- осуществление специальных операций;
- создание международных оперативно-следственных групп.

Важно обеспечить развитие экспертных знаний о кибер преступлениях. Полагаем, что стоит говорить и о потребности в координирующем органе, который на основе анализа криминальной ситуации в глобальных сетях разрабатывал бы варианты модельных законов о противодействии новым видам угроз, методики и технологии борьбы с новыми видами сетевых преступлений. Важным условием является создание в правоохранительных органах специализированных структур, подразделений, наделенных полномочиями принимать необходимые меры для расследования трансграничных преступлений, имеющих соответствующее материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение. Такие подразделения призваны стать основой сотрудничества как формального, так и неформального, основанного на доверии сотрудников правоохранительных органов разных государств.

Таким образом, следует выделить следующие актуальные направления борьбы с трансграничными сетевыми преступлениями:

- согласование норм национального законодательства с международными правовыми актами, особенно в части понятий, относящихся к компьютерным преступлениям и процедурам по обнаружению, отслеживанию, сохранению и изъятию информации;

- имплементация в национальное законодательство норм международных конвенций и соглашений об основных направлениях международного сотрудничества по противодействию преступлениям в глобальных компьютерных сетях;

- разработка и принятие международных актов с обоснованием отнесения определенных видов трансграничных сетевых преступлений к разряду носящих международный характер;

- совершенствование механизмов осуществления международного сотрудничества правоохранительных органов.

И наконец, стоит отметить, что изменение технологий будет постоянно опережать соответствующую реакцию законодателя, а тем более выработку действенных международных документов. Поиск эффективных форм международного взаимодействия и выработка соответствующих решений в национальных законодательствах должно быть направлено не только на борьбу с такими видами преступлений, но и на их предупреждение.

Список литературы

- [1] Образование во имя правосудия. Серия университетских модулей. Модуль 2 Киберпреступность, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Вена, 2019.
- [2] Централизованный Банк Правовой Информации «Адлия», версия 7.0. дата обращения 02.01.2021.
- [3] Атнашев В.Р., Яхъеева С. Н. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом. [Электронный ресурс]. – URL: www.ejournal.ru. (дата обращения: 20.05.2022).
- [4] Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №55/25 от 15.11.2000 года.
- [5] Гарант [Электронный ресурс]. – URL: www.base.garant.ru. (дата обращения: 20.05.2022).
- [6] Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. / Т.Л. Тропина // Автореферат дис. на соискание ученой степени к.ю.н., специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право – Владивосток, 2005.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Education for justice. A series of university modules. Module 2 Cybercrime, United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, 2019.
- [2] Centralized Bank of Legal Information "Adlia", version 7.0. accessed 02.01.2021.
- [3] Atnashev V.R., Yakheeva S.N. International cooperation in the fight against cybercrime and cyberterrorism. [Electronic resource]. – URL: www.ejournal.ru. (date of access: 05/20/2022).
- [4] Resolution of the UN General Assembly No. 55/25 of November 15, 2000.
- [5] Guarantor [Electronic resource]. – URL: www.base.garant.ru. (date of access: 05/20/2022).
- [6] Tropina T.L. Cybercrime: concept, state, criminal-legal measures of struggle. / T.L. Tropina // Abstract of the thesis. for the degree of Candidate of Law, specialty: 12.00.08 – criminal law and criminology; penal law – Vladivostok, 2005.

© Н. Бадамаев, 2022

Поступила в редакцию 13.05.2022
Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Бадамаев Н. Некоторые международные правовые аспекты борьбы с трансграничной преступностью и киберпреступностью // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 150-158. URL: <https://ip-journal.ru/>